

Guia Didàctica: Recerca Socioeducativa amb Enfocament en SDGs i Sostenibilitat

2024RSU-UB/013

Autoria:

Mihaela Vancea (mihaela.vancea@ub.edu)

Julio Rodríguez-Rodríguez (julio.rodriguez.ro@ub.edu)

Carolina Quirós Domínguez (cquiros@ub.edu)

Amanda Aliende Da Matta (amanda.aliende.matta@ub.edu)

Mercedes Pilar Blanco Navarro (mpblanco@ub.edu)

Introducció

La present guia didàctica té com a objectiu oferir al professorat universitari una eina pràctica per incorporar els Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS) i la sostenibilitat en les assignatures de recerca dels graus d'Educació. En un context global marcat per les crisis ecosocials, les desigualtats estructurals i les transformacions tecnològiques accelerades, l'educació superior té un paper clau en la formació de professionals crítics, compromesos i capaços de generar coneixement orientat a la justícia social i ambiental.

Aquesta proposta parteix d'un enfocament transformador que vincula la recerca socioeducativa amb la perspectiva de gènere, la justícia ecosocial, la tecnocràcia i la sobirania digital. S'hi promou l'ús de metodologies actives, com l'aprenentatge basat en projectes, el debat crític i la creació col·laborativa de productes comunicatius, per fomentar la reflexió, la creativitat i la responsabilitat ètica i sostenible en l'ús de la intel·ligència artificial generativa (IAG) i les tecnologies.

La guia s'estructura en objectius i resultats d'aprenentatge, competències clau per a la sostenibilitat segons les GreenComp (Bianchi et al., 2022), activitats destacades, criteris d'avaluació i una planificació transversal adaptable a diverses assignatures. Pretén ser un recurs flexible, inspirador i alineat amb els principis de l'educació per al desenvolupament sostenible (EDS), contribuint a la formació d'una ciutadania activa i conscient.

Nom de l'assignatura

Exemple: Investigació Socioeducativa, 4t curs, grau d'Educació Social

Descripció

Assignatura centrada en l'adquisició de competències per al disseny i desenvolupament de recerques en l'àmbit socioeducatiu amb un enfocament crític i transformador, incorporant els ODS i la sostenibilitat.

Objectius d'aprenentatge

Coneixements

- Identificar els Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS) més rellevants per a la recerca socioeducativa.
- Comprendre la relació entre els ODS, els drets humans, el feminisme i la sostenibilitat en el context de la recerca.
- Reconèixer els impactes ambientals i socials de les tecnologies digitals i la intel·ligència artificial generativa (IAG).

Habilitats

- Analitzar críticament les desigualtats socials i de gènere des d'un enfocament ecosocial i interseccional.
- Aplicar principis de sostenibilitat, responsabilitat ètica i justícia social al disseny de projectes de recerca.
- Integrar criteris tecnocràtics i feministes en l'ús de la IAG i les tecnologies digitals.
- Dissenyar un projecte de recerca amb enfocament transformador, interdisciplinari i amb perspectiva de gènere.
- Utilitzar tecnologies digitals i eines d'IAG de manera ètica, inclusiva i sostenible.
- Comunicar els resultats del projecte mitjançant un fanzine crític, creatiu i inclusiu, o mitjans digitals de comunicació com el podcast.

Actituds

- Adoptar una postura crítica davant les pràctiques tecnològiques vinculades al capitalisme de vigilància.
- Participar activament en espais de reflexió amb persones expertes, formulant preguntes crítiques.

- Promoure la sobirania digital i l'ús responsable de les tecnologies i de la IAG en la recerca.
 - Fomentar la col·laboració, la creativitat i la comunicació inclusiva en el treball en equip.
-

Resultats d'aprenentatge

En finalitzar l'assignatura, l'alumnat serà capaç de:

1. Relacionar els ODS i la sostenibilitat, els drets humans i el feminisme en el context de la recerca socioeducativa
 2. Dissenyar un projecte de recerca que incorpori un enfocament transformador, interdisciplinari i amb perspectiva de gènere.
 3. Utilitzar tecnologies digitals i eines d'IAG de manera ètica, inclusiva i sostenible, evitant l'ús acrític d'eines vinculades al capitalisme de vigilància.
 4. Comunicar els resultats i implicacions del projecte de recerca mitjançant un **fanzine** elaborat en grup, aplicant criteris de comunicació inclusiva, crítica i creativa, o mitjans digitals de comunicació com el podcast.
 5. Participar activament en una sessió amb persones expertes, formulant preguntes crítiques i connectant les aportacions amb el propi projecte de recerca.
-

Metodologies docents

- **Aprenentatge basat en projectes:** elaboració d'un projecte de recerca real vinculat a un ODS.
- **Estudis de cas i anàlisi crítica:** dilemes ètics en recerques.
- **Debats:** sobre sostenibilitat, drets humans i gènere.
- **Autoavaluació de competències en sostenibilitat** (*Google Forms*).
- **Activitats DAFO** sobre el propi projecte de recerca.

Competències GreenComp (Bianchi et al. 2022)

Àrea	Competència	Descripció
Incorporar valors de sostenibilitat	Valorar la sostenibilitat	Reflexionar sobre els valors personals; identificar i explicar com varien entre persones i al llarg del temps, avaluant críticament com s'alineen amb els valors de la sostenibilitat.
	Donar suport a l'equitat	Promoure l'equitat i la justícia per a les generacions actuals i futures, i aprendre de les generacions anteriors en favor de la sostenibilitat.
	Promoure la natura	Reconèixer que els éssers humans formen part de la natura; respectar les necessitats i drets d'altres espècies i de la pròpia natura per restaurar i regenerar ecosistemes saludables i resilient.
Abraçar la complexitat en la sostenibilitat	Pensament sistèmic	Abordar un problema de sostenibilitat des de múltiples perspectives; considerar el temps, l'espai i el context per comprendre com interactuen els elements dins i entre sistemes.
	Pensament crític	Avaluar informació i arguments, identificar supòsits, qüestionar l'status quo i reflexionar sobre com els antecedents personals, socials i culturals influeixen en el pensament i les conclusions.
	Formulació de problemes	Plantejar reptes actuals o potencials com a problemes de sostenibilitat en termes de dificultat, persones implicades, temps i abast geogràfic, amb la finalitat d'identificar enfocaments adequats per anticipar i prevenir problemes, així com per mitigar i adaptar-se als ja existents.

Àrea	Competència	Descripció
Imaginar futurs sostenibles	Alfabetització en futurs	Imaginar i desenvolupar escenaris alternatius sostenibles, identificant els passos necessaris per assolir un futur sostenible preferit.
	Adaptabilitat	Gestionar transicions i reptes en situacions complexes de sostenibilitat i prendre decisions relacionades amb el futur davant la incertesa, l'ambigüitat i el risc.
	Pensament exploratori	Adoptar una manera de pensar relacional, explorant i connectant diferents disciplines, utilitzant la creativitat i experimentant amb idees o mètodes innovadors.
Actuar per la sostenibilitat	Agència política	Navegar pel sistema polític, identificar responsabilitats i rendició de comptes per comportaments no sostenibles, i exigir polítiques eficaces per a la sostenibilitat.
	Acció col·lectiva	Actuar per generar canvis en col·laboració amb altres persones.
	Iniciativa individual	Identificar el propi potencial per contribuir a la sostenibilitat i participar activament en la millora de les perspectives per a la comunitat i el planeta.

Sessió 1: ODS i sostenibilitat en la recerca socioeducativa

- **Objectiu:** Explorar com els Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS) poden orientar la recerca socioeducativa cap a la transformació social i ambiental. L'alumnat identificarà els ODS més rellevants per al seu àmbit d'estudi i reflexionarà sobre com incorporar principis de sostenibilitat en el disseny i la implementació de projectes de recerca.

Estructura de la sessió (2 hores)

- 1. Introducció participativa (15 min)**
 - Pregunta inicial: Què són els ODS i per què ens interpel·len com a futurs professionals de l'educació?
 - Breu presentació de l'Agenda 2030 i els 17 ODS
- 2. Mini-l·liçó: Sostenibilitat en recerca socioeducativa (20 min)**
 - Les tres dimensions de la sostenibilitat: ambiental, social i econòmica
 - Exemples de recerca alineada amb els ODS (educació inclusiva, igualtat de gènere, acció climàtica...)
- 3. Activitat de mapeig (30 min)**
 - En grups, l'alumnat identifica quins ODS es vinculen amb el seu tema de recerca socioeducativa
 - Creació d'un mapa visual amb connexions entre ODS i problemàtiques socials
- 4. DAFO individual (20 min)**
 - Anàlisi personal del projecte de recerca: fortaleces i oportunitats per incorporar els ODS; amenaces i debilitats en relació amb els ODS i la sostenibilitat
- 5. Posada en comú i reflexió final (35 min)**
 - Compartició de DAFOs i mapes visuals
 - Pregunta de tancament: *Com pot la recerca en l'àmbit socioeducatiu contribuir a un futur més sostenible?*

Sessió 2: *Tecnologies digitals, IAG i tecnoètica en la recerca socioeducativa*

(Sessió dinamitzada per expertes convidades)

- **Objectiu:** Reflexionar col·lectivament sobre els impactes socials, ambientals i ètics de les tecnologies digitals i la intel·ligència artificial (IA) en la recerca socioeducativa. L'alumnat coneixerà alternatives al capitalisme de vigilància, com el programari lliure i les plataformes ètiques, i generarà criteris per a un ús responsable, inclusiu i sostenible de les eines digitals.

Estructura de la sessió (1:45h)

1. Benvinguda i contextualització (10 min)

- Presentació de les expertes i del marc de la sessió
- Pregunta inicial: Quines eines digitals utilitzem per investigar? Qui les controla?
- Breu introducció als conceptes clau: capitalisme de vigilància, sobirania digital, tecnoètica

2. Intervencions de les expertes (40 min)

- Tecnologies digitals i drets humans → Impactes socials i ambientals de la digitalització en contextos educatius
- Programari lliure i alternatives a les GAFAM → Experiències pràctiques i comunitàries en recerca i educació
- IAG i recerca responsable → Riscos, potencials i criteris ètics per a l'ús de la IAG en projectes socioeducatius

3. Diàleg amb l'alumnat (30 min)

- Preguntes preparades prèviament per l'alumnat
- Debat obert sobre dilemes, reptes i oportunitats

4. Activitat de síntesi (30 min)

- Pregunta: Com podem fer recerca socioeducativa digitalment responsable?
- En grups, elaboració d'un decàleg o guia breu de criteris per a l'ús responsable de tecnologies digitals en recerca socioeducativa
- Compartició i discussió de les propostes

5. Tancament (10 min)

- Recollida de idees clau
- Connexió amb el projecte de recerca i el fanzine

Sessió 3: Presentació col·laborativa dels fanzines de recerca crítica

- **Objectiu:** Socialitzar els projectes de recerca mitjançant la presentació dels fanzines elaborats per l'alumnat, afavorint l'intercanvi de perspectives, la reflexió col·lectiva i l'avaluació crítica. La sessió busca reconèixer la diversitat de mirades i fomentar la comunicació inclusiva, creativa i transformadora.

Estructura de la sessió (2 hores)

1. Introducció i organització de l'espai (10 min)

- Breu explicació del format de presentació: galeria de fanzines
- Distribució dels grups i preparació de les taules o estacions
- Exposició tipus "galeria" o "fira de projectes" amb estacions per grup.

2. Exposició col·laborativa (60 min)

- Cada grup presenta el seu fanzine (oralment o en format visual)
- Rols suggerits: una persona presenta, una recull feedback i una respon preguntes
- Els grups visiten les presentacions dels altres i deixen comentaris o preguntes

3. Avaluació i autoavaluació (20 min)

- Rubrica d'avaluació docent (50%)
- Autoavaluació guiada (50%) Coavaluació entre iguals (20%): targetes de coavaluació amb aspectes destacats i suggeriments; el grup que fa la coavaluació rep una nota (fins al 20%) per la qualitat del feedback que ha donat (no afecta la nota del grup que rep el feedback)

4. Reflexió final compartida (30 min)

- Debat obert: Què hem après del procés de recerca i comunicació?
- Pregunta de tancament: Com pot la recerca crítica transformar la realitat educativa?

Estructura recomanada del fanzine

1. Portada

- Títol del projecte
- Autoria (nom del grup o pseudònim col·lectiu)
- Imatge o il·lustració significativa

2. Introducció

- Breu presentació del tema de recerca

- Justificació de la relació amb els ODS i la sostenibilitat

3. Context i problemàtica

- Descripció del context social/educatiu
- Problema abordat i motivació del projecte

4. Metodologia

- Enfocament utilitzat
- Fonts i tècniques de recollida de dades

5. Reflexions

- Principals aprenentatges
- Anàlisi crítica amb perspectiva de gènere i ecosocial

6. Tecnologies emprades

- Eines digitals i/o IAG utilitzades
- Reflexió sobre la seva elecció (ètica, sostenibilitat, sobirania digital)

7. Conclusions i propostes

- Conclusions del projecte
- Propostes d'acció o transformació

8. Crèdits i agraïments

- Fonts consultades
- Persones o col·lectius que han col·laborat

Eines digitals suggerides

- **Canva:** disseny gràfic accessible i col·laboratiu
- **Book Creator:** creació de llibres digitals i fanzines interactius
- **Padlet:** organització visual de continguts
- **ZineMachine / Fanzinify:** plataformes específiques per crear fanzines
- **Programari lliure:** Scribus, GIMP, Inkscape

Consells creatius

- Utilitza collage, dibuixos, fotografies o memes per enriquir el discurs.
- Barreja estils textuais: narració, poesia, entrevista, còmic...
- Prioritza un llenguatge inclusiu, clar i reflexiu (ètica, sostenibilitat, sobirania digital).

Rúbrica d'avaluació docent del fanzine (70%)

Criteri	Descripció	Puntuació (1–3)
Claredat i coherència	El fanzine explica bé el projecte i està alineat amb els ODS	1 = poc clar, 2 = acceptable, 3 = molt clar
Profunditat crítica	Reflexió sobre sostenibilitat, gènere i tecnologia	1 = superficial, 2 = parcial, 3 = profunda
Creativitat i presentació	Disseny original, inclusiu i ben estructurat del fanzine	1 = bàsic, 2 = correcte, 3 = innovador

Total màxim: **9 punts**, que es poden convertir fàcilment a percentatge (ex. 9 = 100%, 6 = 67%, etc.).

Autoavaluació guiada per grup (20%)

L'alumnat respon aquestes 5 preguntes en una escala de 1 (gens) a 5 (molt):

1. El fanzine comunica de manera clara la problemàtica, els objectius i la metodologia del projecte de recerca.
2. Integra els ODS i la perspectiva de sostenibilitat de manera significativa i coherent.
3. Inclou una reflexió crítica sobre l'ús de tecnologies digitals i IA en el projecte.
4. Presenta un disseny creatiu i utilitza un llenguatge inclusiu, accessible i adequat al públic destinatari.
5. La presentació és col·laborativa i equitativa, reflectint la participació activa de tot l'equip.

Co-avaluació per grup (10%)

Es pot crear aquest formulari fàcilment amb Google Forms, i demanar que justifiquin breument cada puntuació.

1. El fanzine comunica de manera clara la problemàtica, els objectius i la metodologia del projecte de recerca.
2. Integra els ODS i la perspectiva de sostenibilitat de manera significativa i coherent.
3. Inclou una reflexió crítica sobre l'ús de tecnologies digitals i IA en el projecte.
4. Presenta un disseny creatiu i utilitza un llenguatge inclusiu, accessible i adequat al públic destinatari.
5. La presentació és col·laborativa i equitativa, reflectint la participació activa de tot l'equip.

Sistema de puntuació: Escala 1–5 per cada criteri. Si la mitjana ≥ 4 → Puntuació màxima (5/5). Si la mitjana entre 3 i 4 → Puntuació mitjana (3/5). Si la mitjana < 3 → Puntuació baixa (1/5).

Planificació de sessions transversals (3 sessions de 2 hores)

Sessió	Títol i continguts	Objectius d'aprenentatge	Metodologia
1	<p>ODS, sostenibilitat i perspectiva de gènere en la recerca socioeducativa</p> <ul style="list-style-type: none"> – Introducció a l'Agenda 2030 i les tres dimensions de la sostenibilitat – Educació transformadora, ecofeminisme i justícia global – Mirada interseccional en la recerca social 	<p>Analitzar els ODS i la perspectiva de gènere en la recerca</p>	<p>Debat crític + anàlisi de casos</p>
2	<p>Tecnologies digitals, IAG i tecnoètica en recerca socioeducativa</p> <ul style="list-style-type: none"> – Capitalisme de vigilància i sobirania digital – Eines digitals lliures i programari ètic – Sessió amb expertes convidades 	<p>Aplicar criteris ètics i sostenibles en l'ús de tecnologia</p>	<p>Sessió amb expertes + Decàleg tecnològic</p>
3	<p>Presentació col·laborativa dels fanzines de recerca crítica</p> <ul style="list-style-type: none"> – Exposició dels projectes en format fanzine – Intercanvi de feedback entre grups – Reflexió final sobre l'aprenentatge i el procés creatiu 	<p>Comunicar els resultats de la recerca de manera crítica, creativa i inclusiva</p>	<p>Presentació oral + galeria de fanzines + auto i coavaluació</p>

Bibliografia

Bianchi, G., Pisiotis, U., Cabrera Giraldez, M. (2022). *GreenComp – El marco europeo de competencias sobre sostenibilidad*. Bacigalupo, M., Punie, Y. (editores), EUR 30955 ES, Oficina de Publicaciones de la Unión Europea. <https://doi.org/10.2760/094757>.

Burns, H. (2011). Teaching for transformation:(Re) Designing sustainability courses based on ecological principles. *Journal of Sustainability Education*, 2. https://pdxscholar.library.pdx.edu/elp_fac/20/

Vancea, M., De Ormaechea Otalora, V. y Quirós Domínguez, C. (2024a). Integración de los ODS y la sostenibilidad en los planes de estudio de educación: un análisis documental. En A. E. López y R. Pinilla Gómez y P. Vicente Fernández (eds.) *Nuevos horizontes educativos hacia la agenda 2030: innovación docente y ODS en las aulas* (pp. 842-863). Dykinson.

Vancea, M., Rodríguez-Rodríguez, J. & Aliende da Matta, A. (2025). Responsabilidad social y sostenibilidad en la universidad: una experiencia de formación docente. En: E. Muñoz, J.M. de la Serra, A. S. Esquivel, M. Arlandis y H. E. Gordillo (eds.), *Nuevos horizontes sobre los Derechos Humanos y la justicia social en las sociedades del siglo XXI* (pp. 147-164). Dykinson.

Vancea, M., Rodríguez Rodríguez, J., Quirós Domínguez, C., Aliende da Matta, A., & Blanco-Navarro, M. (2025). *Recull de referències teòriques i materials didàctics per a l'EDS*. Zenodo. <https://doi.org/10.5281/zenodo.15676267>